

A UTOPIA NÃO REALIZADA DOS CONCURSOS: O ESTÁDIO DO PINHEIRÃO

[SABOIA MARTINS, THAIS] (1)

[universidade tecnológica federal do paran]

[tsmartins@utfpr.edu.br]

[RUIZ DA ROSA, ALEXANDRE] (2)

[saboia+ruiz arquitetos]

[a.ruiz@saboiaruiz.com]

RESUMO

O que levou na dcada de 70 - no contexto da copa do mundo do Mxico e de "milagre econmico" - a uma capital no sul do pas, com pouco mais de 600.000 habitantes, a sonhar com um estdio olmpico que abrigasse quase um quarto de sua populao? Este  um dos questionamentos levantados a partir da leitura da tese do arquiteto Paulo Pacheco, que se debruou sobre os concursos de arquitetura desenvolvidos pelo Grupo do Paran.

Este trabalho, alm de revisitar esta incgnita, trata das questes pretritas e futuras relativas  ideao, concepo, projeto e construo interrompida do Estdio do Pinheiro, fruto de concurso de arquitetura em 1970, vencido pelos arquitetos Jos Hermeto Palma Sanchotene, Alfred Willer e Oscar Mueller, os colaboradores Ariel Stelle, Leonardo Oba e Rubens Sanchotene, e o engenheiro-arquiteto Hans Eger.

O processo embrionrio para um estdio olmpico em Curitiba, a teoria da concepo da proposta vencedora, seguido dos problemas da descaracterizao e decadncia da obra de arquitetura so abordados brevemente neste ensaio.

Discorre-se efetivamente sobre as estratgias projetuais construtivas do projeto vencedor do concurso de arquitetura, ligando-as a provveis referncias de estdios anteriores, ainda que no constem abertamente na teoria arquitetnica que influenciava a equipe na poca - uma teoria em parte explicitada pela tese de ctedra (1992) e em entrevista recentemente realizada (2025) com um dos vencedores do certame: o arquiteto Jos Hermeto Palma Sanchotene.

Questionamos, por fim, o papel que a sua monumental runa representa, tanto na utopia construtiva perdida (entendida como sonho realizvel), como no descrdito atual dos concursos de arquitetura - uma vez que a nova proposta para a rea, recm adquirida pelo estado, nasce num contexto sem ampla discusso pblica de projetos de arquitetura.

Palavras-chave: CONCURSOS, ESTDIOS, CURITIBA

1. UTOPIA?

“Como a busca pela utopia leva os homens a viverem em dois mundos e como, portanto, podemos reler a História das Utopias – a outra metade da História.”¹

Por que utopia? No sentido de ideal ou sonho irrealizado, ainda que na época os protagonistas (idealizadores e vencedores) envolvidos no concurso de projeto para o estádio olímpico em Curitiba, conhecido localmente como Pinheirão, julgavam estar bem acordados, vivendo uma realidade possível.

Desde a terraplanagem do terreno iniciada no último mês do ano de 1970, o projeto vencedor já estava sendo divulgado pelos jornais paranaenses, com fotografias do prefeito da cidade e os diretores da federação de futebol paranaense observando o trabalho das máquinas: título e legenda da foto mencionavam “o momento histórico”, “um sonho acalentado pelos esportistas paranaenses começava a se transformar em autêntica realidade”, finalizando com “todos presentes para ver o início da obra redentora do futebol paranaense”.²

Figura 1. Gazeta do Povo: “Prefeito achou notável a planta do Pinheirão”, dezembro, 1970. © Arquivo Biblioteca Pública do Paraná.

Figura 2. Gazeta do Povo: "Um Momento Histórico", dezembro, 1970. © Arquivo BPP.

Sentido histórico, sonho e redenção estavam presentes. O momento era claramente ufanista - conhecido como o período do "milagre econômico" - ocorrido durante o governo ditatorial militar de Emílio Médici e, para completar a euforia nacional, o time brasileiro conquistava o tricampeonato da Copa do Mundo no México, a primeira a ser televisionada a cores.

E a utopia era construtiva? Certamente o era para os arquitetos participantes do concurso, especialmente os vencedores pertencentes ao chamado Grupo Paraná. O projeto solicitado era sem dúvida monumental por suas proporções, programa e público a ser atendido (120.000 pessoas), um ideal aparentemente realizável no sentido técnico, estrutural e construtivo. Contudo, como afirmado por Comas, ao nos referirmos ao Moderno Brasileiro,³ a experiência brasileira construtiva adicionou uma consciência de lugar e *milieu* à consciência de contemporaneidade, contrastando, portanto, com o significado etimológico de utopia como "lugar-nenhum". O Pinheirão tinha *milieu*: Curitiba.

Pacheco,⁴ em sua tese, ao analisar o número de habitantes da cidade à época (600.000) e a capacidade de público solicitada no programa do concurso (120.000), constatou um distanciamento da realidade por parte dos dirigentes da Federação Paranaense de Futebol (FPF) descrevendo a iniciativa, e sua conseqüente falência, como "a ruína de um sonho desvairado".

Figura 3. Maquete do projeto vencedor, 1970. © Acervo Sanchotene.

2. O EMBRIÃO DE UM ESTÁDIO OLÍMPICO PARA CURITIBA

Para fins de contexto histórico, vale abordar alguns aspectos relativos às origens do pensamento de um setor para áreas esportivas em Curitiba: coube ao urbanista francês Donat Alfred Agache em 1943 – responsável pela previsão de canalização dos rios que atravessavam a cidade – o papel de assegurar em seu novo plano áreas setorizadas para a cidade (conhecidas como centros funcionais). Aparentemente, as atividades de recreação previstas, levaram pouco em conta as grandes áreas gramadas das sedes dos clubes já existentes. A sugestão de um centro esportivo monumental ligado à perimetral 2, que permitia fácil acesso aos bairros, estava unida à ideia de canalizar o rio Juvevê. O plano ambicionava converter este novo estádio no maior do país, para uma Curitiba com apenas 140.000 habitantes – cuja população havia duplicado em vinte anos.⁵ Podemos, talvez, supor que na semente plantada por Agache estava o embrião da expectativa curitibana de se destacar nacionalmente através de uma infraestrutura esportiva.

Figura 4. Proposta de um Centro Esportivo Monumental, 1943. © Acervo IPPUC.

Cinco anos depois da visita de Agache, o arquiteto Airton Lolô Cornelsen, quem havia acompanhado o urbanista francês por Curitiba quando era um jovem funcionário da prefeitura foi o responsável pelo projeto de um estádio olímpico para 70.000 para sediar partidas da Copa de 1950, num lugar anteriormente indicado como Centro de Recreação por Agache no Prado Velho.⁶ Cornelsen, por parentesco e envolvimento familiar foi quem veio a projetar o estádio para Coritiba Futebol Clube em 1958, com capacidade para 75.000 pessoas de público, apenas atrás do Maracanã e do Morumbi à época – obra que acabou sendo intensamente descaracterizada com a mudança de mãos da diretoria do clube.⁷

A ideia de um estádio olímpico, propriamente dito, na região alagadiça do Tarumã, surgiu através do grupo da FPF em 1966 com um projeto inicialmente atribuído a Cornelsen. Contudo, por crises internas entre grupos e denúncias de fraudes na contratação do estádio do Coritiba, e, desta forma, visando dar exemplo de probidade administrativa, convocaram um concurso nacional de arquitetura ao lado do Instituto de Arquitetos do Brasil, abandonando, portanto, as ideias iniciais do arquiteto familiarizado com a federação.⁸

3. DO CONCURSO AO ANTEPROJETO

Foi instituído, no ano de 1970, um concurso efetivo com o programa de um estádio de futebol com pista olímpica com capacidade para 120.000 pessoas – promovido FPF e o Instituto de Arquitetos da região sul. Conforme posteriormente publicado em março de 1971 na revista Acrópole,⁹ o concurso foi vencido pelos arquitetos José Hermeto Palma Sanchotene, Alfred Willer e Oscar Mueller (sócios do escritório WSM), ao lado dos colaboradores Ariel Stelle, Leonardo Oba e Rubens Sanchotene, e do engenheiro-arquiteto Hans Eger.

Segundo entrevista (2025) com José Sanchotene, o extenso programa do concurso havia sido concebido pelo arquiteto mineiro Armando Strambi, professor do curso de arquitetura da UFPR.¹⁰ Sanchotene não via na época nenhum desperdício nas dimensões da obra de área construída de 125.000m² e na capacidade do público solicitado. O arquiteto entendia que o estádio olímpico atenderia a uma escala regional. Na composição do júri havia igualmente professores do curso de arquitetura, como os arquitetos Cyro de Oliveira Lyra e Leo Grossman, que atestaram a ousada e determinante geometria do projeto, cuja lógica construtiva de concreto e cabos tensionados, resultava numa plástica de aparente leveza e baixa altura, proporcionalidade compatível à vizinhança do entorno.

Estádio de futebol do Paraná 1.º prêmio

projeto: José Hermeto Palma Sanchotene,
Alfred Willer e
Oscar Mueller, arquitetos

colaboradores: A. Stelle, L. Oba e R. Sanchotene

consultores: Hans Eger, eng.-arquiteto; Técnica
Estrutural S.C.

O Concurso cujos projetos premiados publicamos a seguir, nasceu através de convênio entre a Federação Paranaense de Futebol e Instituto de Arquitetos do Brasil, tendo sido apresentados 16 anteprojetos. O júri foi composto pelos arqs. Marcos Konder Neto, Marcelo Fragelli, Cyro C. O. Lyra e Leo Grossman e eng.º Euro Brandão.

Figura 5. Publicação da Revista Acrópole, março de 1971. © Acervo FAUUSP.

32

Planta de situação

I – Partido geral

A solução adotada (para as arquibancadas) apresenta as seguintes características favoráveis:

1. Contorno circular para melhor agrupamento de pessoas em torno do centro do campo.
2. Máxima concentração de espectadores no trecho de melhor visibilidade (fig. 1).

Fig. 1

3. A largura maior da arquibancada proporciona, sob a mesma, espaços mais amplos, ideais para criação de centros comerciais etc..

Em função do partido adotado para as arquibancadas surgiu como solução mais adequada para uma cobertura ao mesmo tempo leve e capaz de oferecer proteção completa, a estrutura suspensa, a qual oferece as seguintes vantagens:

1. Maior proteção contra a chuva e sol, devido à inclinação para dentro, visto que sua forma permite o escoamento das águas pluviais diretamente para as duas extremidades.
2. Maior flexibilidade na construção por etapas, por permitir a instalação mais rápida com o mínimo de escoramento, independência de execução da estrutura em relação às arquibancadas e possibilidade de montagem em metades independentes.

II – Circulação

Graças a forma das arquibancadas foi possível a eliminação das rampas internas, através da circulação superior, periférica às arquibancadas. As áreas comerciais foram localizadas em ponto de fácil acesso, sem no entanto interferir no fluxo da saída do estádio, pois apenas as cadeiras têm portões que desembocam na grande galeria do centro comercial (fig. 2).

Fig. 2

O acesso do público aos diversos setores do estádio, tanto esportivos como administrativos e comerciais é feito a partir do nível básico da galeria, através de circulação vertical.

Os acessos de serviço, porém são feitos, em nível, através das vias circundantes.

Todas as saídas do estádio têm acesso fácil ao estacionamento e aos pontos de ônibus.

O remanejamento dos espaços circunvizinhos visou a provisão de áreas de estacionamento dentro das necessidades reais do estádio, através de desapropriação sucessiva.

A existência de uma faixa não edificável adjacente ao terreno poderá ser aproveitada para melhorar as condições do escoamento do tráfego, através da abertura de uma avenida canal, com ligação possível ao centro por outras vias.

A implantação no terreno, obedeceu a três preocupações básicas:

1. Bom relacionamento com as ruas de acesso.
2. Aproveitamento dos desníveis existentes para diversos pavimentos inferiores de fácil acesso.
3. Aproveitamento da terra escavada para nivelamento das áreas de estacionamento.

III – Estrutura de arcabouço

Como elementos básicos da estrutura estão os pórticos, de dimensões variáveis, dos quais o de maiores dimensões e cargas é o representado na fig. 3.

As acomodações prevêm lugares para um total de 127.800 espectadores: 45.000 gerais, 60.000 arquibancadas e 22.000 cadeiras.

Fig. 3

Figura 6. Publicação da Revista Acrópole, março de 1971. © Acervo FAUUSP.

Segundo o depoimento do arquiteto, a concepção da proposta nasceu com as medidas extraídas do manual de Neufert, tendo como corolário um teorema matemático. A pergunta levantada pela equipe foi: qual a figura geométrica de maior área com menor perímetro? Inscrevendo no círculo o retângulo do campo de futebol com as pistas olímpicas de atletismo em sua volta, perceberam que geraram uma forma circular por fora e oval por

dentro, o que lhes permitiu gerar a elipse das arquibancadas e ter espaço residual para áreas de acesso e apoio.

A entrada principal ao campo foi estabelecida num pódio atrás dos gols, onde ancoraram a estrutura tensionada da cobertura, reduzindo assim os lugares naquelas áreas de pouca visibilidade, gerando uma vista de implantação similar à forma de um olho ou forma *piscis* (uma geometria composta por duas elipses opostas deslocadas).

As arquibancadas superiores e inferiores não obedeceram sempre à mesma altura, mantendo a estrutura numa escala compatível com o entorno, escavando a área da geral (onde o público ficava em pé) e acentuando a altura no centro da plateia superior – sob a qual se acomodariam os serviços do programa solicitado com ventilação e iluminação adequadas (comércios, escolas, alojamentos, vestiários etc.).

A região do Tarumã era famosa por ser alagadiça, o que gerou atenção especial ao sentido de drenagem do terreno, que acompanhava o sentido dos acessos principais.

Pela entrevista com Sanchotene ficou evidente a atenção que foi dada ao caminhar do homem pelo espaço, como na teoria espacial de Bruno Zevi, uma vez que o acesso pelas extremidades daria ao público uma visão total do campo ao longo do percurso, e não somente através de galerias escuras que desembocam nas plateias. O arquiteto reforçou uma ideia geométrica global da forma, frente à disposição mais orgânica das áreas de apoio.

Ao ser questionado sobre projetos que inspiraram a concepção estrutural, aludiu aos exemplos construídos da obra de Pier Luigi Nervi¹¹, corroborando com a visão do engenheiro italiano da necessidade de independência de espírito na busca de soluções, no respeito àquelas análogas pensadas anteriormente e livre dos modismos de época.

A participação do engenheiro Hans Eger no concurso, quem já havia trabalhado com Libeskind na cobertura para o Conjunto Nacional e projetou ginásios de clara influência nerviana, abrem caminhos para uma pesquisa maior, inclusive na razão do abandono da estrutura de cabos tensionados (tirantes) e de sua provável não participação no anteprojeto.¹²

Como explicado por Pacheco a estrutura inicial combinava concreto, treliças metálicas e tirantes:

(...) dois pares de tirantes flexíveis, esticados contra as duas cabeceiras do estádio e; 31 (sic) treliças metálicas rígidas e desiguais que, por sua vez, são fixadas, de um lado, contra o par de tirantes citado e do outro, aos contrafortes verticais, em concreto armado, postados externamente ao corpo curvo das arquibancadas.¹³

Referências a estádios anteriores podem ser estabelecidas, como ao projeto não vencedor de Oscar Niemeyer para o concurso do Maracanã de 1941 (Centro Atlético Nacional do Rio de Janeiro)¹⁴, ou ainda, ao projeto de Le Corbusier para o estádio da Frente Popular em 1936.¹⁵ Analogias advindas especialmente pelo sistema de tração proposto na cobertura, sendo a do Pinheirão uma versão rebatida das anteriores. Relações que não constam declaradamente como inspirações arquitetônicas que influenciaram a equipe na época. No entanto, uma forte referência comprovada – que diz respeito ao sistema de cabos, à ancoragem dos mesmos, à leveza

e integração ao contexto¹⁶ – foi a estrutura de cobertura do Ginásio Nacional Yoyogi de Kenzo Tange, construído em Tóquio para os jogos olímpicos de 1964 – obra que remete ao Pavilhão Philips da Expo 1958, de Le Corbusier e Iannis Xenakis, e a estruturas históricas e naturais: o pagode japonês e a concha.¹⁷

Do concurso para o anteprojeto, a equipe vencedora foi convidada a visitar o estádio do Mineirão e o do Maracanã, de forma a entender melhor as necessidades funcionais da proposta.

Os problemas realmente se iniciaram por críticas à visibilidade em alguns pontos das arquibancadas superiores, cujas torcidas não se encaravam na totalidade, dada à curvatura ascendente - algo que não foi observado como um aspecto técnico relevante pelos que julgaram o concurso, mas sim uma exigência fundamental feita posteriormente pela Federação.¹⁸

O anteprojeto, como é sabido, acabou por se tornar mais uma arquitetura de papel: dois anos de produção de desenhos concretizados apenas na instalação do campo, da pista, e de uma etapa parcial da arquibancada com cobertura reestudada, cujo sistema inicial era impossível de ser executado numa construção por etapas, dada à incompletude dos cabos a serem tensionados.

Conforme relato do arquiteto, o anteprojeto, ao ser desenhado numa folha vegetal DIN A0 - representado numa escala 1:300 - chegava a ter uma dilatação diária da folha, entre começo e final do dia, que representava quase um metro do projeto a ser construído, dada à maior extensão do estádio (270 metros).

Figura 7. Perspectiva a partir da arquibancada, 1970. © Acervo SanchoTene.

Figura 8. Corte perspectivado do Anteprojeto modificado, 1972. © Acervo Sanchothene.

Figura 9. Prancha do Anteprojeto, janeiro de 1972. © Acervo Sanchothene.

4. COMO RECUPERAR A UTOPIA PERDIDA?

O alto custo na implantação dos equipamentos, seguido de mudanças de governo e as dificuldades de manutenção mesmo das obras parcialmente realizadas, levaram ao Pinheirão – assim como outros estádios brasileiros¹⁹ - a ser mutilado, descaracterizado, abandonado e convertido em ruína urbana.

Num futuro próximo há a intenção governamental de converter o local em um Centro de Convenções, objetivando colocar o Paraná, tal como publicado na página oficial do governo, “na rota dos grandes eventos internacionais”.²⁰ Não haveria nenhum mal nisso, se o novo projeto não representasse uma clara perda da utopia construtiva resultante de um processo de contratação que não aposta na oportunidade de encontrar o melhor projeto através de concursos de arquitetura. Perdura a utopia da grandiosidade e desaparece o ideal da boa arquitetura.

Como observou José Sanchotene, concursos de arquitetura são “exercícios mentais exaustivos” para as equipes participantes, uma vez que a proposta vencedora deve apresentar “pontos positivos inesquecíveis.” A teoria da aproximação ao projeto, levada a cabo pelo arquiteto, foi em parte explicitada por sua tese de cátedra de 1992²¹, apoiada no livro de György Doczi:

O poder dos limites é a força por trás da criação. Quando duas pedras são jogadas na água a alguma distância uma da outra, os padrões circulares das ondas originais se unem para criar elipses que se tornam cada vez mais amplas, até que — além dos limites desta imagem — elas também se tornam círculos. Enquanto isso, os primeiros círculos estão se transformando (...), estendendo-se além de si mesmos em direção ao infinito.²²

Intuitivamente, ou não, o desenho que ilustra tese de Sanchotene, reproduzido a partir do livro de Doczi, descreve a forma geométrica elíptica utilizada anteriormente no projeto para o concurso do Pinheirão.

Figura 10. Capa da tese de cátedra de José Sanchotene. © Acervo Sanchotene.

Figura 11. Maquete do projeto do Pinheirão na exposição Concurso como Prática, Museu Oscar Niemeyer, 2021. © Fotografia João Vitor Sarturi.

NOTAS

1. Lewis Mumford, *The Story of Utopias* (New York: Boni & Liveright, 1922), p.9. Tradução própria.
2. As matérias mencionadas foram: "Prefeito achou notável a planta do Pinheirão." *Gazeta do Povo*, 11 de dezembro de 1970, s.n. "Um Momento Histórico." *Gazeta do Povo*, 20 de dezembro de 1970, s.n.
3. Carlos Eduardo Comas, "Report from Brazil" em *Cruelty & Utopia: Cities and Landscapes of Latin America*, editado por Jean-François Lejeune (New York: Princeton Architectural Press, 2005), 180.
4. Paulo Cesar Braga Pacheco, "A Arquitetura do Grupo Paraná, 1957-1980." (Doutorado, PROPARG-UFPR, 2010), p.296-297.
5. Thais Saboia Martins, "Aproximaciones al Urbanismo de Agache em Curitiba." (Mestrado, ETSAB-UPC, 2000), p.54.
6. Guilherme de Macedo, e Jose Henrique Zuchi, orgs. Lolô Cornelsen: Vida e Obra (Curitiba: Edição do Autor, 2024), p.54-56.
7. Macedo, *Lolô Cornelsen*, p.106-108.
8. Macedo, *Lolô Cornelsen*, p.58. Este capítulo apresenta suposta imprecisão quanto aos reais autores do projeto.
9. Gruenwald, Max, dir, "Concurso do Estádio de Futebol do Paraná," *Acrópole* 32, n. 382 (março 1971): 31-39.
10. A entrevista com o Arquiteto José Hermeto Palma Sanchoatene foi realizada pelos autores ao longo do mês de setembro no escritório do arquiteto.
11. Foi encontrado um livro de Pier Luigi Nervi de posse do arquiteto José Sanchoatene, de edição anterior ao concurso: "Neue Strukturen" de 1964.
12. Segundo relatos do entrevistado.
13. Pacheco, "A Arquitetura," 295. São 32 treliças.
14. Stamo Papadaki, *The Work of Oscar Niemeyer* (New York: Reinhold Publishing Corporation, 1950), p.36-47.
15. Cohen, Jean-Louis, "Le Corbusier e Pierre Jeanneret: o estádio de 1936 para a Frente Popular," *Arqtexto*, n. 17 (2010): 6-15.
16. Reflexão trazida à tona em conversa com o arquiteto Claudionor Beatrice e corroborada em entrevista com o arquiteto José Sanchoatene
17. "AD Classics: Yoyogi National Gymnasium / Kenzo Tange", ArchDaily, acesso em novembro de 2025, <https://www.archdaily.com/109138/ad-classics-yoyogi-national-gymnasium-kenzo-tange>.
18. Este relevante aspecto não havia sido considerado em pesquisas anteriores sobre este projeto.

19. Marcos Paulo Cereto. "Estádios Brasileiros de Futebol, uma Reflexão Modernista?" Em *Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Brasil: Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação*, São Carlos, 2003.
20. "Governo vai construir Centro de Convenções no antigo Estádio do Pinheirão." Governo do Estado do Paraná, Agência de Notícias, acesso em novembro, 2025, <https://share.google/xjmBMQ8NqP3Cw9itO>.
21. José Hermeto Palma Sanchotene. "A forma num processo de Criação em Arquitetura", (Tese de cátedra, UFPR, 1992), capa e p.73-87.
22. György Doczi, *The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture* (Boulder: Shambhala Publications, 1981), p.139. Tradução própria.

REFERÊNCIAS

- Agache, Alfred. Plano de Urbanização de Curitiba. Boletim da Prefeitura Municipal de Curitiba, v. 12 (dezembro 1943). Curitiba. Acervo: IPPUC.
- ArchDaily. "AD Classics: Yoyogi National Gymnasium / Kenzo Tange." Acessado em novembro, 2025. <https://www.archdaily.com/109138/ad-classics-yoyogi-national-gymnasium-kenzo-tange>.
- Cereto, Marcos Paulo. "Estádios Brasileiros de Futebol, uma Reflexão Modernista?" Em *Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Brasil: Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação*, São Carlos, 2003.
- Cohen, Jean-Louis. "Le Corbusier e Pierre Jeanneret: o estádio de 1936 para a Frente Popular." *Arqtexto*, n. 17 (2010): 6–15.
- Comas, Carlos Eduardo. "Report from Brazil." Em *Cruelty & Utopia: Cities and Landscapes of Latin America*, editado por Jean-François Lejeune, 172–182. New York: Princeton Architectural Press, 2005.
- Doczi, György. *The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture*. Boulder: Shambhala Publications, 1981.
- Entrevista com o arquiteto José Hermeto Palma Sanchotene. Setembro, 2025. Acervo Saboia+Ruiz Editora.
- Gazeta do Povo (Curitiba). Edições de dezembro de 1970. Microfilme. Arquivo Biblioteca Pública do Paraná.
- Governo do Estado do Paraná. "Governo vai construir Centro de Convenções no antigo Estádio do Pinheirão." Agência de Notícias, 23 de outubro de 2024. Acessado em novembro, 2025. <https://share.google/xjmBMQ8NqP3Cw9itO>.
- Gruenwald, Max, dir. "Concurso do Estádio de Futebol do Paraná." *Acrópole* 32, n. 382 (março 1971): 31–39.
- Macedo, Guilherme de, e Jose Henrique Zuchi, orgs. *Lolô Cornelsen: Vida e Obra*. Curitiba: Edição do Autor, 2024.
- Martins, Thais Saboia. *Aproximaciones al urbanismo de Agache*. Dissertação de Mestrado em Urbanismo, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 2000, homologada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2004.
- Mumford, Lewis. *The Story of Utopias*. New York: Boni & Liveright, 1922.
- Nervi, Pier Luigi. *Neue Strukturen*. Stuttgart: Hatje, 1963.
- . *Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato*. Milano: CittàStudi Edizioni, 2014. Primeira edição 1945.

Oba, Leonardo Tossiaki. "Arquitetura no papel: A obra não construída como referência histórica." *Arquitextos* 15, n. 180.03 (maio 2015): s.n.

Pacheco, Paulo Cesar Braga. *A Arquitetura do Grupo Paraná, 1957–1980*. Tese de Doutorado em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), 2010.

Papadaki, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1950.

Ruiz, Alexandre, Elisabete França, Fábio Domingos Batista, e Marina Oba. *Concurso como prática: A presença da Arquitetura Paranaense*. Curitiba: Museu Oscar Niemeyer, 2021.

Sanhotene, José Hermeto Palma. *A forma num processo de Criação em Arquitetura*. Tese para concurso de professor titular, Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1992.

BIOGRAFIA

Thais Saboia Martins

Arquiteta e urbanista pela UFPR, mestre pela ETSAB-UPC e doutora pelo PROPAR-UFRGS. Docente da UTFPR. Sócia fundadora do Saboia+Ruiz Arquitetos.

Alexandre Ruiz da Rosa

Arquiteto urbanista e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Construção Civil da UFPR. Sócio fundador e diretor do Saboia+Ruiz Arquitetos.